

Индивидуальный проект Соколовой Варвары по теме «род Brassica» в рамках онлайн курса "Компьютерные технологии в биологии" (автор – А.В. Ваганов) (<https://stepik.org/course/60859/promo>)

Род Brassica входит в семейство Brassicaceae Burnett - одно из самых крупных, молодых, быстроразвивающихся семейств в царстве растений, насчитывающее приблизительно 338 родов и 3709 видов, включая дикие и многие культивируемые масличные, овощные, пряные, декоративные виды, которые составляют основу мировой экономики.

Российская коллекция Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им Н.И. Вавилова представлена большими коллекциями традиционных культур: капустные культуры Brassica oleracea L. – 2420 образцов, азиатские и европейские листовые и корнеклубнеплодные культуры Brassica rapa L. – более 1500 образцов, редис и редька редька Raphanus sativus L. – 2390 образцов, рапс Brassica napus L. oleifera. Metzg. – 1300 обр., индийская горчица Brassica juncea (L.) Czern. – 1260 образцов и многие другие. (Артемьева, Дубовская, Конькова, 2019)

Наибольшей популярностью обладают виды капустных культур, корнеклубневые культур(кольраби)ы, редис и редька, а также горчица. Но так как данный род обширен, я решила остановиться на Brassica oleracea L.

Плодоовощная культура Brassica oleracea L. на протяжении веков играла важную роль в глобальных продовольственных системах, обеспечивая источник листовых и корнеплодных овощей, кормов и фуражных добавок. Когда Дарвин впервые познакомился с этим видом, он провел много параллелей между своей теорией естественного отбора и методами культивирования, которые привели к появлению разнообразных форм этого растения (Дарвин, 1868). Хотя многие люди могут признать, что различные породы собак являются частью одного и того же вида, они часто удивляются, узнав, что одомашненные формы B. oleracea, брокколи (var. italica),

брюссельской капусты (var. *gemmifera*), белокочанной капусты (var. *capitata*), цветной капусты (var. *botrytis*), капуста кале (var. *acephala*) и кольраби (var. *gongylodes*) также относятся к одному виду. Мировой рынок культур *B. oleracea* составил около 70,1 млн метрических тонн в пересчете на производство в 2019 году (Продовольственная и сельскохозяйственная организация; www.fao.org). Хотя только шесть основных видов сельскохозяйственных культур составляют большую часть привычного рынка.

Родоначальный вид *B. oleracea* еще более затемнен присутствием сорных растений. Похожих на капусту виды обнаружили вдоль береговой линии Западной Европы (Англия, Франция и Испания), которые упоминаются как *B. sylvestris* или *B. oleracea* var. *Sylvestris*/ Роль этих популяций сорняков в одомашнивании *B.* и происхождение *oleracea* неясна, поскольку некоторые исследования предполагают, что эти прибрежные дикие популяции представляют собой виды-прародители, а другие идентифицируют эти дикие формы как растения, избежавшие культивирования. Поэтому определить прародителя известных нам сортов трудно (The Evolutionary History of ..., 2001)/

Рис. 1. Внешний вид *Brassica oleracea* L.. Автор фото: sea-kangaroo

Рис. 2. Внешний вид *Brassica L.olearacea* . (Гербарий collected in Austria)

PI@ntNet automatically identified occurrences	13 088	<div style="width: 100%;"></div>
A global database for the distributions of crop wi...	10 512	<div style="width: 100%;"></div>
EURISCO, The European Genetic Resources Search Cat...	6 323	<div style="width: 100%;"></div>
United States National Plant Germplasm System Coll...	1 476	<div style="width: 100%;"></div>
Observation.org, Nature data from around the World	955	<div style="width: 100%;"></div>
PI@ntNet observations	860	<div style="width: 100%;"></div>
BSBI data from several English counties, up to 201...	757	<div style="width: 100%;"></div>
INIA-CRF (CSIC) Plant genetic resources for agricu...	690	<div style="width: 100%;"></div>
Centre for Genetic Resources, the Netherlands, PGR...	643	<div style="width: 100%;"></div>
iNaturalist Research-grade Observations	542	<div style="width: 100%;"></div>

Рис.3. Данные по представителям рода *Brassica L.* (GBIF)

Проще всего отметить те разновидности культуры, которые возделываются в крупном объеме для потребительских рынков:

Распространенные виды:

Капуста белокочанная. Эту культуру стали возделывать задолго до нашей эры в Древней Иберии. Уже в 1076 году новой эры в Киевской Руси капуста белокочанная считалась повседневным продуктом питания.

Капуста брокколи. Родиной брокколи является Южная Италия. Там ее выращивают более двух тысяч лет. Очень популярна во Франции, Канаде, Японии, США. В России она мало распространена и известна, но интерес к ней возрастает.

Капуста брюссельская. О происхождении этого вида капусты ученые еще не пришли к окончательному выводу. Широко возделывается в Западной Европе. Во Франции считается деликатесом. Для России эта культура сравнительно новая.

Капуста декоративная. Происходит с атлантического побережья Западной Европы. В России используется преимущественно как декоративное растение, хотя получены некоторые сорта, пригодные в пищу.

Капуста китайская. Родиной является Китай. В больших объемах культивируется на родине и на Корейском полуострове. В России активно выращивается на Дальнем Востоке. Полюбились и садоводам-огородникам.

Капуста кольраби. Родиной кольраби является остров Сицилия. Широко распространена в Западной Европе, Турции, Китае. в России не нашла большого признания, выращивается в Нечерноземной зоне преимущественно огородниками.

Капуста краснокочанная. Центром происхождения краснокочанной капусты является Западная Европа и Северная Африка. Распространены в России меньше, чем белокочанная, хотя и превосходит ее по вкусовым качествам.

Капуста пекинская. Центром происхождения является Китай. Очень популярна в Юго-Восточной Азии и Западной Европе. Для России относительно нова, с конца XX века выращивается не только у огородников, но и как промышленная культура.

Капуста савойская. Широко распространенная в Европе, для России этот вид капусты все еще остается редкостью. Выращивают ее преимущественно на садово-огородных участках. Капуста и декоративна, и вкусна.

Капуста цветная. В качестве овощной культуры цветную капусту впервые начали выращивать в XVII веке в Германии, Дании и Голландии. В России она очень популярна уже более двухсот лет.

Капуста японская. Центр происхождения, предположительно - Китай. Среди капуст считается самым малоизученным видом. Широко возделывается в Японии и Китае. В России это еще настоящая экзотика, редкая гостья даже на приусадебных участках. (<https://www.greeninfo.ru/vegetables/cabbage.html> Дата обращения:27.02.2024)

Для некоторых из данных видов можно составить филогенетическое дерево, которое отражает, какая культура какое эволюционное ответвление имеет.

Рис.4. Филогенетическое дерево представителей рода *Brassica* L.

Список литературы:

1.Артемяева А.М., Дубовская А.Г., Конькова Н.Г. Российская коллекция Brassicaceae: от Н.И. Вавилова и Е.Н. Синской до наших дней// Вавиловский журнал генетики и селекции, 2019. - 23(6)- С.787-794. DOI 10.18699/VJ19.553

2. Mabry A., Makenzie E; Turner-Hissong, Sarah D; Gallagher, Evan Y; McAlvay, Alex C; An, Hong; Edger, Patrick P; Moore, Jonathan D; Pink, David A C; Teakle, Graham R; Stevens, Chris J; Barker, Guy; Labate, Joanne; Fuller, Dorian Q; Allaby, Robin G; Beissinger, Timothy; Decker, Jared E; Gore, Michael A & Pires, J Chris. The Evolutionary History of Wild, Domesticated, and Feral *Brassica oleracea* (Brassicaceae)// bioRxiv ,2021. – P.1-24.

3. <https://www.greeninfo.ru/vegetables/cabbage.html> Дата обращения:27.02.2024